

YUZ-JAG' JAROHATLARI BO'LGAN BESORLARNING ZAMONAVIY KLINIK TASHHISLASH, TAKTIKALI DAVOLASH VA HAYOT SIFATINI BAHOLASHNI O'RGANISH

Isomov Miraskad Maksudovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19690809>

Dolzarbligi. XXI-asrning birinchi o'n yilligining oxiridan boshlab, o'tkir yuz-jag' jarohatlari bilan og'rigan bemorlar sonining sezilarli darajada oshishi kuzatildi, bu esa travma chastotasi va og'irligining ortishi bilan bog'liq. Yuz-jag' jarohatlari ko'pincha ko'rish organlari, miya va paranazal sinuslarning shikastlanishi bilan birga keladi va ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'idagi hayotiy ichki organlarning shikastlanishi bilan birlashtirilishi mumkin. Shuning uchun, bu guruhdagi jabrlanuvchilar odatda og'ir jarohatlanganlar deb tasniflanadi. So'nggi o'n yilliklarda Rossiyada ham, chet elda ham travma holatlari sezilarli darajada oshdi, bemorlarning ixtisoslashgan tibbiy muassasalarga qo'shimcha jarohatlar bilan yotqizilishi soni ortib bormoqda. Bunga transport vositalari soni va quvvatining ortishi, aholi orasida uzoq davom etgan ijtimoiy keskinlik va tajovuzkorlik, qonunga beparvolik, giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish va boshqa ko'p narsalar sabab bo'lmoqda. Yuqori yuzning travmatik jarohatlarini tashxislash va davolash zamonaviy shoshilinch jarrohlik amaliyotidagi eng qiyin masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Hayot sifati ko'rsatkichlarini etkazish va ularni yaxshilash strategiyalarini ishlab chiqish nafaqat sog'liqni saqlash muassasalarida muhim masalalardir. Davolashdan oldin va keyin hayot sifati ko'rsatkichlarini taqqoslash bizga kasallikning bemorning jismoniy, psixologik va ijtimoiy faoliyatiga ta'sirini baholash imkonini beradi. Bu shuningdek, davolash samaradorligi va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ishning maqsadi - zamonaviy kompleks diagnostika usullari va differentsial davolash strategiyalaridan foydalanish, shuningdek, hayot sifati baholash orqali yuz-jag' jarohati bilan og'rigan bemorlarni davolash natijalarini yaxshilashdan iborat.

Materiallar va usullar: Biz 2019-yildan 2024-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Toshkent davlat stomatologiyasi institutining yuz-jag' jarrohligi bo'limida davolangan yuz-jag' jarohati bilan og'rigan 234 bemorning ma'lumotlarini tahlil qildik. Davolash strategiyalariga, konservativ va jarrohlik davolashga bo'lgan differentsial yondashuvimiz klinik ko'rinishga, ob'ektiv instrumental tekshiruv ma'lumotlariga, nevrologik belgilarning og'irligiga va Glazgo koma shkalasi va boshqa usullar yordamida bemorning ongini baholashga asoslangan edi.

Hayot sifati baholash uchun so'rovnomalar qo'llanildi: Yevropa hayot sifati so'rovnomasi (EuroQol-5D) va og'riq intensivligini aniqlash uchun vizual analog shkala (VAS), ularning ikkalasi ham standart tasdiqlash protsedurasidan o'tgan. Tashxis qo'yilgandan so'ng, barcha bemorlarga kolostomiya, turli anastomozlar va boshqa rekonstruktiv muolajalar kabi jarrohlik aralashuvi o'tkazildi.

Natijalar va muhokama. Birgalikda yuz-jag' jarohati olgan 234 bemorning barchasi jarohatning og'irligiga qarab ikki guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga o'rtacha og'irlikdagi jarohatlar olgan, pastki yuz-jag' sohasini konservativ davolagan va miyaning o'rtacha darajadagi kontuziyalarini olgan 104 (44,4%) bemor kiritilgan. Ikkinchi guruhga asosan pastki va o'rta yuz-jag' sohasini jarrohlik yo'li bilan davolagan og'ir jarohatlar va miyaning og'ir

kontuziyalarini olgan 130 (55,5%) bemor kiritilgan. Taktikaga, konservativ va jarrohlik davolashga bo'lgan differentsial yondashuvimiz klinik ko'rinishga, ob'ektiv instrumental tekshiruv natijalariga va bemorning yoshi va jinsiga asoslangan edi. Shuni ta'kidlash kerakki, bemorlar ko'pincha uyda past balandlikdan: hammomda, stuldan, divandan, karavotdan, beshikdan, derazadan, zinapoyadan yoki velosipedda ketayotganda yiqilish natijasida jarohat olishgan. Birgalikda yuz-jag' jarohati olgan bemorlarning birinchi guruhida jarohatlarning aksariyati yiqilishdan bo'lgan (60,7%). Tik turgan balandlikdan yiqilish ham eng ko'p uchraydigan sabab bo'lgan, bemorlarning 61,1% jarohat olgan. Jinoyat bilan bog'liq jarohatlar holatlarning 12,4 foizida, yo'l-transport hodisalari esa 15,4 foizida qayd etilgan.

Shunday qilib, bizning tadqiqotlarimizga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin: qochish xatti-harakatlari tezda kuchayadi, bu esa qo'rquvning kuchayishiga, jismoniy faollikning cheklanishiga va nogironlik va og'riqning kuchayishiga olib keladigan boshqa jismoniy va psixologik oqibatlarga olib keladi. Bu omillarning barchasi, o'z navbatida, bemorlarning hayot sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Xulosalar. Kasallikning klinik bosqichiga qarab, yuz-jag' travmasi bilan og'rigan bemorlar quyidagicha taqsimlandi: 128 (54,7%) bemor - klinik kompensatsiya bosqichida; 64 (27,3%) - klinik subkompensatsiya bosqichida; 33 (14,1%) - o'rtacha klinik dekompensatsiya bosqichida; 9 (3,9%) - klinik dekompensatsiya bosqichida. Bizning tadqiqotimizda olingan ma'lumotlarga ko'ra, yuz-jag' travmasi bilan og'rigan bemorlarning katta qismi mehnatga layoqatli yoshdagi 184 (78,6%) erkaklar edi, bu ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan dolzarb muammo hisoblanadi. Somatik holatni tekshirishda 234 bemor orasida 94 tasida (40,2%) somatik patologiya, 30 tasida (31,9%) arterial gipertenziya, 31 tasida (32,9%) nevrologik patologiya, 7 tasida (7,4%) ishemik yurak kasalligi ko'rinishida namoyon bo'lganligi aniqlandi. Yetti (7,4%) holat gastroenterologiya, yetti (7,4%) LOR a'zolari, yetti (7,4%) endokrinologiya, yetti (7,4%) onkologiya, uchta (3,2%) oftalmologiya, ikkita (2,1%) jigar kasalligi va bitta (1,1%) buyrak yetishmovchiligi bilan bog'liq. 234 bemor ishtirok etgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hayot sifatiga eng katta ta'sir og'riq/noqulaylik va xavotir/depressiya bo'lib, bu bemorlarning hissiy holati bilan bog'liq. Vizual analog shkalasi va uning beshta parametri og'riq sindromini batafsilroq tahlil qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azimbaev K. A., Seyitbekov T. T. / Og'ir bosh miya jarohati olgan komadagi bemorlarning natijalari. // Qozog'iston NMU byulleteni, № 2 - 2015. 330-332. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishody-komatoznyh-bolnyh-pri-tyazheloy-cherepno-mozgovoy-travme/viewer>.
2. Babkina T.M., Demidova E.A. / Yuz-jag' jarohatlarini tashxislashning zamonaviy yondashuvlari // Radiatsiya diagnostikasi va terapiyasi. 2013. № 4 (4). P. 66-72.
3. Evsina O.V. / Tibbiyotda hayot sifati - bemor sog'lig'ining muhim ko'rsatkichi (adabiyotlar sharhi) // "O'zgaruvchan dunyoda shaxs: sog'liq, moslashish, rivojlanish" elektron ilmiy jurnali: 2013. № 1. - 119-133-betlar.
4. Kordonskiy A.Yu., Krilov V.V., Talypov A.E. / Miya kontuziyalarini jarrohlik yo'li bilan davolash taktikasi. // VII Butunrossiya neyroxirurglar kongressi, Qozon, 2015 yil 2-6 iyun: tezislari to'plami / V. Danilov tomonidan tahrirlangan. - Qozon, 2015. - 352-bet.